

KO'RSATKICHLI TENGLAMALAR VA ULARNI YECHISH MAVZUSINI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Qurbonaliyeva Shoira Maxmanazarovna

SamDCHTI akademik litseyi matematika fani bosh o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20208785>

Annotatsiya: Ushbu maqolada algebra va analiz asoslari fanida ko'rsatkichli tenglamalarni o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning samarali usullari yoritilgan. Chuqurlashtirilgan guruhlar uchun innovatsion yondashuvlar, interaktiv metodlar va raqamli vositalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Ko'rsatkichli tenglama, darajaning xossalari, ko'rsatkichli funksiya grafigi, masala yechish metodlari.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini joriy etish dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa, murakkab mavzularni o'qitishda SI o'quvchilarning tushunish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Ko'rsatkichli tenglamalar mavzusi algebra kursining muhim bo'limlaridan biri bo'lib, uni chuqur o'zlashtirish analitik fikrlashni rivojlantiradi.

Ko'rsatkichli tenglamalar va ularni yechish usullari

Ko'rsatkichli tenglamalar – noma'lum o'zgaruvchi daraja ko'rsatkichida qatnashadigan tenglamalardir. Ularni yechishda quyidagi usullar qo'llaniladi:

Asoslarni tenglashtirish usuli

1-misol. $\sqrt{2^x \sqrt[3]{4^x \cdot 0,125^{\frac{1}{x}}}} = 4\sqrt[3]{2}$ tenglamani yeching.

Yechilishi: Berilgan tenglamani yechishda $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ formuladan foydalanib quyidagicha

yozib olamiz: $\left(2^x \cdot \left(2^{2x} \cdot 2^{-\frac{3}{x}}\right)^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = 2^2 \cdot 2^{\frac{1}{3}}$. Endi darajaning xossalari ko'ra

$\left(2^{x+\frac{2}{3}x-\frac{1}{x}}\right)^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{7}{3}}$. Natijada tenglikning ikki tomonida asoslari tenglashtirilgan ifoda hosil

qildik: $2^{\frac{5}{6}x-\frac{1}{2x}} = 2^{\frac{7}{3}}$. Bu ko'rsatkichli tenglama $\frac{5}{6}x - \frac{1}{2x} = \frac{7}{3}$ tenglamaga teng kuchli. Bundan

$5x^2 - 14x - 3 = 0, (x \neq 0)$ kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Shunday qilib, tenglama ikkita haqiqiy ildizga ega ekan: $x_1 = 3, x_2 = -\frac{1}{5}$.

Javob: $x_1 = 3, x_2 = -\frac{1}{5}$.

Logarifmlash usuli

2-misol. $3^x = 4$ tenglamani yeching.

Yechilishi: Bu tenglamani yechishda tenglikning har ikki tomonini 3 asosli logarifmga o‘tiladi: $\log_3 3^x = \log_3 4$. Bundan $x = \log_3 4$.

Javob: $x = \log_3 4$

Grafik usul

3-misol. $0,5^x = 2x + 3$ tenglama ildizining ishorasini aniqlang.

Yechilishi: Berilgan tenglamada tenglikning ikkala tomonini $f(x)$ ga tenglab, $f(x) = 0,5^x$ va $f(x) = 2x + 3$ funksiyalar grafigini bitta Dekart koordinatalar sistemasida chizamiz. Grafiklar kesishgan nuqtaning absissasi manfiy ekanini ko‘rish mumkin.

Javob : manfiy

Bu misolni yechishda sun‘iy intellektdan foydalanish- masalani avtomatik generatsiya qilib, grafiklarni GeoGEBRA yordamida chizib ko‘rsatish o‘quvchilarning masala mohiyatini tushunishlarida qulaylik tug‘diradi.

O‘zgaruvchini almashtirish usuli

4-misol. $3^{4x^2-6x+3} - 10 \cdot 3^{2x^2-3x+1} + 3 = 0$ tenglama ildizlarining yig‘indisini toping.

Yechilishi: $(3^{2x^2-3x+1})^2 \cdot 3 - 10 \cdot 3^{2x^2-3x+1} + 3 = 0$. Bunda $3^{2x^2-3x+1} = t$ belgilash kiritamiz. Natijada $3t^2 - 10t + 3 = 0$ kvadrat tenglama hosil bo‘ladi. Bundan $t_1 = 3, t_2 = \frac{1}{3}$. Topilgan bu qiymatlarni belgilashga qo‘yamiz.

$$1) 3^{2x^2-3x+1} = t_1$$

$$3^{2x^2-3x+1} = 3$$

$$2x^2 - 3x + 1 = 1$$

$$2x^2 - 3x = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{3}{2}$$

$$2) 3^{2x^2-3x+1} = t_2$$

$$3^{2x^2-3x+1} = \frac{1}{3}$$

$$2x^2 - 3x + 1 = -1$$

$D = -7 < 0$. Bu holda tenglama yechimga ega emas.

Shunday qilib, tenglama ildizlarining yig‘indisi 1,5 ga teng.

Javob : 1,5

Ko‘rsatkichli tenglamalar va ularni yechish mavzusini o‘qitishda **sun‘iy intellektdan foydalanish quyidagi imkoniyatlarni beradi:**

- Individual o‘quv yo‘llarini shakllantirish
- Masalalarni avtomatik generatsiya qilish
- Xatolarni tahlil qilish va tavsiyalar berish
- Interaktiv tushuntirishlar yaratish

Masalan, SI asosidagi platformalar o‘quvchining ishlash tezligi va bilim darajasiga qarab mos topshiriqlar beradi. Bu esa differensial ta‘limni samarali tashkil etishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirzaaxmedov M.A., Ismoilov Sh.N., Amanov A.K.Haydarov B.K. Matematika. /Darslik akademik litseylar va 11 sinf uchun.1-qism. –Toshkent: 2018 y.
2. Mirzaaxmedov M.A., Ismoilov Sh.N., Amanov A.K.Haydarov B.K. Matematika. /Darslik akademik litseylar va 11 sinf uchun. 2-qism. –Toshkent: 2018 y.
3. <http://www.exponenta.ru> – Matematik ta’lim sayti.
4. <http://www.ams.org/mathweb/> - Math on the Web-Internetda matematika.